
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 539.3

DOI 10.5281/zenodo.14637108

Научная статья

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ ПРИ КРУЧЕНИИ СТЕРЖНЕЙ

HYDRODYNAMIC ANALOGIES IN ROD TORSION

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент,

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

Associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Работа относится к вопросам механики деформируемых тел. В данной работе была рассмотрена задача моделирования кручения стержней различных поперечных сечений, а также приведены распределения напряжений и пластических деформаций в сечениях стержней при различных значениях крутящего момента. Под математической аналогией в приведённой работе понимается эквивалентность математических формулировок разных физических задач с точностью до постоянных. Привлекательность математических аналогий заключается в том, что при известном решении одной задачи легко записать соответствующее решение математически идентичных задач другой физической сущности. Эти решения можно использовать при описании процессов и явлений при одинаковой математической постановке.

The work relates to the mechanics of deformable bodies. In this paper, the problem of modeling the torsion of rods of various cross-sections was considered, and the distributions of stresses and plastic deformations in the cross-sections of rods at different torque values were given. Mathematical analogy in this paper refers to the equivalence of mathematical formulations of various physical problems up to constants. The appeal of mathematical analogies lies in the fact that, with a known solution to one problem, it is easy to write down the corresponding solution to mathematically identical problems of another physical entity. These solutions can be used to describe processes and phenomena with the same mathematical formulation.

Ключевые слова: кручение, стержни, поперечное сечение, напряжение, деформация, гидродинамическая аналогия, математическая аналогия.

Key words: torsion, rods, cross-section, stress, deformation, hydrodynamic analogy, mathematical analogy.

История развития научных исследований показывает, что весьма часто различные физические процессы описываются одинаковыми математическими зависимостями. При этом постоянные в этих соотношениях по своему смыслу имеют разительное

отличие.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что стержни, применяемые в машиностроении, образуют многочисленные несущие системы зданий и сооружений, а также широко используются в авиастроении и ракетно-космической технике [1-5]. В частности, их применяют в межблочных переходных отсеках в виде стержневых конструкций для ракет-носителей [6-10]. Основное назначение стержней - воспринимать осевые, изгибающие моменты, а также скручивающие [11].

При этом не малую роль оказывают влияние термонапряжения [12-18]. Некоторые элементы конструкций в процессе эксплуатации подвергаются кручению. Деформация скручиваемого стержня состоит из двух частей: 1) поворотов поперечных сечений стержня, 2) депланации поперечных сечений стержня. Функция $\psi(x,y)$ определяющая депланацию поперечного сечения, должна удовлетворять уравнению равновесия. Это приводит к следующему уравнению для функции:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

Результирующее касательное напряжение на границе стержня направлено вдоль касательной к границе. Это условие удовлетворяется, если боковая поверхность стержня свободна от внешней нагрузки. Граничные условия для функции ψ принимают вид:

$$\left(\frac{\partial \psi}{\partial x} - y \right) \frac{dy}{ds} - \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} + x \right) \frac{dx}{ds} = 0 \quad (2)$$

где s - направление касательной к границе стержня. Таким образом, любая задача о кручении стержня сводится к задаче нахождения функции ψ , которая удовлетворяет уравнению (1) и граничным условиям (2). Более простые граничные условия можно получить, используя функцию напряжений. Последняя удовлетворяет уравнению эллиптического типа при соответствующих граничных условиях:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = F$$

$$F = 2\mu\theta \quad (3)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{dx}{ds} = \frac{\partial \varphi}{\partial S} = 0$$

где $\varphi(x,y)$ - функция напряжений, μ - модуль сдвига, θ - угол кручения. Функция напряжений постоянна вдоль границы стержня. Для односвязных областей такой постоянной можно придать нулевое значение. Таким образом, распределение напряжений в поперечном сечении скручиваемого тела состоит в нахождении функции $\varphi(x,y)$, которая удовлетворяет уравнению (3) и равна нулю на границе стержня. Компоненты тензора напряжений при кручении стержня определяются из выражений:

$$\tau_{xz} = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \tau_{yz} = \frac{\partial \varphi}{\partial y} \quad (4)$$

Касательные напряжения τ_{xz} и τ_{yz} можно выразить через крутящий момент M_t :

$$M_t = 2 \iint \varphi dx dy \quad (5)$$

Математические аналогии в механике сплошной среды приемлемы и для моделирования напряженного состояния при кручении стержней (мембранная аналогия). Сущность такого моделирования заключается в следующем. Однородная мембрана оперта по краю того же очертания, что и поперечное сечение скручиваемого стержня. Мембрана находится под действием равномерного поперечного давления и натяжения. Функция прогиба мембраны под действием приложенных усилий подчиняется уравнению:

$$\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} = -\frac{q}{S} \quad (6)$$

где ω - функция прогиба, q - давление на единицу площади мембраны, S - натяжение на единицу длины границы. На границе прогиба мембраны равны нулю, то есть:

$$\frac{\partial \omega}{\partial S} = 0 \quad (7)$$

Соотношения (3) и (6) с точностью до обозначений математически эквивалентны. Это означает, что по известному значению функции прогиба мембраны можно получить функцию напряжений и далее определить касательные напряжения. Для этого необходимо ввести коэффициент размерности χ согласно выражению:

$$\varphi = \chi \omega \quad (8)$$

и получить закон нагружения мембраны из условия:

$$\frac{q}{S} = 2\mu\theta \quad (9)$$

Для определения касательных напряжений при кручении стержней часто используется гидродинамическая аналогия. Ее сущность заключается в следующем. Функция тока при движении идеальной жидкости в трубе математически эквивалентна функции напряжений при кручении стержней. На границе трубы скорость циркулирующей жидкости направлена по касательной к границе, что совпадает с граничным условием для задачи о кручении. Распределение скоростей движения жидкости в гидродинамической задаче математически эквивалентно распределению касательных напряжений при кручении стержней. Наглядность гидродинамических моделей позволяет понять роль отверстий внутри стержня на характер изменения напряженного состояния. Влияние таких отверстий подобно введению сплошного цилиндра одинакового диаметра в ламинарный поток жидкости. Неподвижный цилиндр резко изменяет скорость течения жидкости в своей окрестности. В боковых точках цилиндра скорость течения жидкости удваивается. Это означает, что при кручении стержня с отверстиями происходит удвоение касательного напряжения. Еще больший эффект возникает при кручении стержня с радиальной трещиной. В трубу с ламинарным потоком жидкости вводят сплошное тело, идентичное по форме радиальной трещине. Резкое изменение скорости те-

чения жидкости в окрестности вершины введенного имитатора трещины свидетельствует об увеличении уровня касательных напряжений при кручении стержня с дефектом.

Из гидродинамической аналогии следует еще один интересный результат. Выступающие углы поперечного сечения стержня при кручении не изменяют касательные напряжения, а на входящих углах такие напряжения становятся бесконечно большими (разумеется, в теоретическом смысле).

Таким образом, гидродинамические аналогии в механике деформируемого твердого тела и гидродинамике позволяют более наглядно представить физический смысл касательных напряжений при кручении стержней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович, И.Г., Левин, В.И. Уравнения математической физики: - М.: Наука, 2001. – 288 с.
2. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. - 512 с.
3. Зельдович, Б.И., Мышкис, А.Д. Элементы математической физики. - М.: Просвещение, 2001. – 352 с.
4. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача: учеб. для вузов. - М.: Энергия, 1975. - 488 с.
5. Канарейкин, А. И. Теоретическое обоснование исследования термпрочности хрупких материалов методом индукционного нагрева // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. - 2023. - № 3. - С. 12-16.
6. Канарейкин, А. И. Метод исследования термпрочности хрупких материалов с использованием индукционного нагрева // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. № 6. С. 12-17.
7. Kanareikin A. I. Using the induction heating method to study the thermal strength of materials // В сб: E3S Web of Conferences. International Scientific Conference "Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East" (AFE-2022). 2023. С. 03019.
8. Kanareikin A.I. Mathematical modeling of the fuel element of a nuclear reactor taking into account the temperature dependence of the thermal conductivity of the fuel element made of uranium oxide. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2022. № 990. С. 1255-1259.
9. Канарейкин А.И. Распределение температурного поля в твэле с эллиптическим поперечным сечением // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, серия: естественные науки, 2016. С. 230-231.
10. Канарейкин А.И. Уравнение Лапласа в теплофизике // Наукосфера. 2023. № 12-2. С. 241-245.
11. Карташов, Э.М., Кудинов, А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. - М.: Ленанд, 2018. - 1072 с.
12. Карслоу, Г. Теплопроводность твёрдых тел. – М.: Наука, 1964. - 600 с.
13. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. - М.: Высшая школа, 1970. - 712 с.
14. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. - 416 с.
15. Лыков А.В. Теория теплопроводности. - М., 1967. - 600 с.
16. Несис Е.И. Методы математической физики. - М.: Просвещение, 1977. - 199 с.
17. Петухов Б.С., Генин А.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. - М.: Атомиздат, 1974. - 408 с.
18. Тимошенко С.П. Сопrotивление материалов. Т.2. М.: Наука, 1965. 480с.

© Канарейкин А.И., 2025.